

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

ISSIQLIK ALMASHINUV JARAYONI VA ISSIQLIK ALMASHINUV APPARATLARI TAHLILI

Boboyeva Zulxumor Shamsiddin qizi
Farg'ona ICHSHUI kasb-hunar maktabi
Maxsus fan o'qituvchisi

Annottatsiya. Issiqlik almashinuv jarayoni va issiqlik almashinuv apparatlari taahlili xaqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Issiqlik almashinuv jarayoni, issiqlik almashinuv apparatlari

ANALYSIS OF THE HEAT EXCHANGE PROCESS AND HEAT EXCHANGERS

Boboeva Zulhumor Shamsiddin kyzy
SFPWD vocational school in Fergana
Special subject teacher

Annotation. Information about the process of heat transfer and analysis of heat exchange devices are given.

Key words: heat exchange process, heat exchange devices.

Bugungi kunda Respublikamiz taraqqiyotida energetika yetakchi o'rinda turadi. Shuningdek sanoatning, xalq xo'jaligining boshqa sohalari rivojlanishi va jamiyat taraqqiyoti darajasi energetikaga, ayniqsa issiqlik energetikasi darajasiga bog'liqdir. Energetika tizimida modernizatsiyasini kuchaytirish, energiya tejashning samarali tizimini joriy etish choralarini amalga oshirish, issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda yoqilg'i resurslarining hajmini jahon standartlari darajasida qisqartirishga erishish lozimligi ko'rsatib berildi.

Xalq xo'jaligida mahsulotlarni issiqlik ta'sirida qayta ishlash jarayonidan keng foydalaniladi. Bu ishlar quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- 1) Bug'ning haroratini berilgan darajada ushlab turish;
- 2) Sovuq mahsulotni isitish yoki issiq mahsulotni sovutish;
- 3) Eritmalarni quyultirish;
- 4) Bug'larni haroratini oshirish va boshqalar.

Bu jarayonlar alohida olingan issiqlik almashinuv apparatlarida yoki texnologik apparatlarning o'zida amalga oshiriladi.

Issiqlik uzatish jarayoni. Har xil haroratga ega bo'lgan jismlar o'rtasida sodir bo'ladigan issiqlik shaklida energiya uzatilishi issiqlik almashinuvi deb ataladi. Har qanday issiqlik almashinuvi jarayonining harakatlantiruvchi kuchi ko'proq isitiladigan va kamroq isitiladigan jismlar orasidagi harorat farqi bo'lib, uning mavjudligida issiqlik o'z-o'zidan ko'proq isitiladigan tanadan kamroq isitiladigan tanaga o'tadi. Issiqlik almashinuvda ishtirok etadigan jismlar issiqlik tashuvchilar deb ataladi.

Issiqlik uzatish- bu issiqlik tarqalish jarayonlari haqidagi fan. Issiqlik uzatish qonunlari issiqlik jarayonlarining asosidir-isitish, sovutish, bug ' kondensasiyasi, bug'lanish va ko'plab massa uzatish uchun katta ahamiyatga ega, shuningdek, issiqlikni etkazib berish yoki olib tashlash bilan sodir bo'ladigan kimyoviy jarayonlar.

Issiqlik tarqalishining uchta usuli mavjud: Issiqlik o'tkazuvchanligi- bu mikrozarrachalarning bir-biri bilan bevosita aloqada bo'lgan tasodifiy (termal) harakati tufayli issiqlik uzatilishi. Bu harakat molekulalarning o'zlari harakati yoki atomlarning tebranishi (qattiq jismlarning kristall panjarasi) yoki metallidagi erkin elektronlarning tarqalishi bilan sodir bo'lishi mumkin.

Konveksiya- bu suyuqlik yoki gazning makroskopik hajmlarining harakati va aralashishi tufayli issiqlik uzatilishi. Suyuqlik yoki gaz hajmining turli nuqtalaridagi zichlik farqi, harorat farqidan kelib chiqadigan tabiiy yoki erkin konveksiya va suyuqlik yoki gazning butun hajmi harakatga (aralashtirishga) majbur bo'lganda yuzaga keladigan majburiy konveksiya mavjud. Termal nurlanish ning tarqalish jarayoni elektromagnit tebranishlar turli xil to'lqin uzunliklari bilan sabab bo'lgan issiqlik harakati ning atomlar yoki molekulalar nurli issiqlik. Haqiqiy sharoitda issiqlik hech qanday tarzda emas, balki kombinatsiyalangan tarzda uzatiladi.

Devordan gazzimon yoki suyuq muhitda yoki teskari yo'nalishda issiqlik uzatilishi issiqlik uzatish deb ataladi. Doimiy ishlaydigan qurilmalar va beqaror – vaqti-vaqti bilan ishlaydigan qurilmalar uchun o'rnatilgan (stasionar) issiqlik almashinuvi jarayonlari mavjud.

Isitilgan muhitdan yuqori haroratga ega bo'lgan va issiqlik chiqaradigan issiqlik tashuvchilarga isitish agentlari deyiladi. Pastroq haroratli sovutgichlar sovutish vositalaridir. Sovutgichni tanlash kerakli isitish yoki sovutish haroratiga va uni tartibga solish zarurligiga bog'liq. Sanoat sovutish suvi kichik massa va hajm xarajatlari bilan issiqlik almashinuvining etarlicha yuqori intensivligini ta'minlashi kerak. Shunga ko'ra, u past yopishqoqlikka ega bo'lishi kerak, lekin yuqori zichlik, harorat va bug'lanish issiqligi. Bundan tashqari, sovutish suvi yonmaydigan, toksik bo'lmagan, termal chidamli, issiqlik almashtirgich materialiga halokatli ta'sir ko'rsatmasligi va ayni paytda juda arzon va arzon modda bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Issiqlik tashuvchini qizdirish yoki sovutish uchun mo'ljalangan qurilma issiqlik almashinuv apparati deyiladi. Issiqlik tashuvchi sifatida suyuqlik yoki gaz

ishlatiladi. Issiqlik tashuvchilar isituvchi va isitiladigan tashuvchilarga bo‘linadi. Masalan, qozon ichida qizigan gaz isituvchi issiqlik tashuvchi, qozondagi suv esa isitiladigan issiqlik tashuvchi hisoblanadi. Isitish radiatoridagi suv isituvchi issiqlik tashuvi, xonaga issiqlikni tarkatadigan havo esa, isitiladigan issiqlik tashuvchi hisoblanadi.

Issiqlik almashinuv apparatlariga bug‘ qozonlari, kondensatorlar, bug‘ qizdirgichlar, havo isitkichlar, markaziy isitish asboblari, radiatorlar va shu kabilar misol bo‘la oladi.

Issiqlik almashinuv apparatlarining o‘zining shakli va o‘lchamlari bilan hamda ishlatilayotgan ishchi jismi bilan bir – biridan katta farq kiladi. Issiqlik almashinuv apparatlarining xilma xil bo‘lsada, issiqlik hisobining asosiy qoidalari ular uchun umumiy bo‘lib qoladi. Issiqlik almashinuv apparatlarining texnikada nixoyatda keng tarqalgan, hozirgi vaqtda ularning aniq bir tasnifi yo‘q. Quyida keltirilgan tasnif eng ko‘p qo‘llanilayotgan Issiqlik almashinuv apparatlarining ga ta‘luqlidir. Issiqlik almashinuv apparatlarining quyidagi belgilariga qarab tasniflash mumkin.

Aralashtirgichli. Bunday Issiqlik almashinuv apparatlarining issiq va sovuq issiqlik tashuvchi bir – biriga bevosita tegadi va keyin aralashib ketadilar. Masalan, qozon agregatidan chiqadigan yuqori temperaturali bug‘ yo suv sovuq yoki iliq suv bilan aralashtiriladi, so‘ngra iste‘molchilarga uzatiladi. Bunday Issiqlik almashinuv apparatlariga gradirnyalar, deaeratorlar, skrubberlar va boshqa qurilmalar kiradi. Gradirnyada (1-rasm) minoradan yomg‘irdek tushayotgan suv havo bilan aralashadi va natijada suv soviydi, havo esa isib yuqoriga ko‘tariladi. Rekuperativli. Bunday Issiqlik almashinuv apparatlarining da issiqlik ajratuvchi devor (odatda metall) orqali uzatiladi. Bunday apparatlarga bug‘ generatorlari, bug‘ qizdirgichlari suv isitkichlari, havo isitkichlari va turli xil bug‘latgich apparatlari kiradi.

Hozirgi paytda rekuperativ apparatlar eng ko‘p tarqalgan. Ular tuzilishi juda sodda, ixcham va issiqlik tashuvchilarning temperaturasini har doim o‘zgarmligini ta‘minlaydi.

Rekuperativ apparatlar asosan metaldan ishlangan. Temperaturasi 400-450⁰S bo‘ladigan issiqlik tashuvchilar uchun esa quvurlar uglerodli po‘latdan, temperaturasi 500-700⁰S bo‘ladigan issiqlik tashuvchilar uchun esa legirlangan po‘latdan tayyorlanadi.

Regenerativli. Bunday Issiqlik almashinuv apparatlarining da isitish (yoki sovutish) sirtining uzi vaqt – vaqti bilan goh issiq, goh sovuq issiqlik tashuvchi bilan yuvilib turiladi.

3-rasm. Qovurg‘ali rekuperatorlarda issiqlik tashuvchilarning harakatlanish sxemasi.

Materialning turiga qarab:

po‘latli issiqlik qovurg‘ali almashinuv apparatlar; cho‘yanli Issiqlik almashinuv apparatlarining, bular korroziyaga chidamli va nisbatan arzon, lekin mustaxkamligi po‘latdan past; grafitli

Issiqlik almashinuv apparatlarining kimyoviy agressiv muhitda ishlatiladi; shishali, sopolli, qo‘rg‘oshinli, plas-tmassali issiqlik almashinuv apparat-larining ham kimyoviy muhitlarda qo‘llaniladi.

Issiqlik almashinuv sirtiga qarab:

Silliq (tekis) quvurli, bunday Issiqlik almashinuv apparatlarining eng ko‘p tarqalgan. O‘z navbatida tekis quvurlar to‘g‘ri (2- rasm), U – simon, spiralsimon, buramasimon (4-rasm) va boshqa shakllarda bo‘lishi mumkin. Qovurg‘ali Issiqlik almashinuv apparatlarining , plastinkasimon Issiqlik almashinuv apparatlarining – bular isitish yuzasining ikkala tomonida issiqlik berish koeffitsienti bir xil bo‘lganda qo‘llaniladi.

Issiqlik tashuvchilarning yurish soniga qarab:

bir yo‘lli va ko‘p yo‘lli Issiqlik almashinuv apparatlarining .

Isitish sirtlarini joylashishiga qarab:

Quvur ichida quvur, g‘ilof quvurli.

Ishlash davriyligiga qarab:

Muntazam ishlaydigan va vaqti vaqti bilan ishlaydigan Issiqlik almashinuv apparatlarining .

Asosiy texnologik jarayonlarni amalga oshirish qulayligi tufayli muntazam ishlaydigan Issiqlik almashinuv apparatlarining keng qo‘llaniladi.

Ichki qovurg‘alarni qo‘llash orqali quvurli rekuperatorlarning samaradorligini oshirish apparatlarini hisoblash

Issiqlik almashinuv apparatlarini hisoblashdan asosiy maqsad, issiqlik almashinuv yuzasini, issiqlik tashuvchilarning parametrlarini, issiqlik tashuvchilarning eng muvofiq sarfini va ularning tezligini, hamda apparatning eng muvofiq o‘lchamlarini aniqlashdan iboratdir. Issiqlik almashinuv apparatlarini hisoblashda issiqlik balansi tenglamasi va issiqlik uzatish tenglamasi asosiy hisoblanadi. Issiqlik uzatish tenglamasi:

$$Q = kF(t_1 - t_2) \quad (1.1)$$

Bunda Q – issiqlik oqimi, Vt ; k - issiqlik uzatish koeffitsenti, $Vt/(m^2 \cdot K)$; F – issiqlik almashinuv yuzasi m^2 ; t_1 va t_2 – mos ravishda issiq va sovuq issiqlik tashuvchilar temperaturasi

Issiqlik balansi tenglamasi

$$Q = m_1 \Delta h_1 = m_2 \Delta h_2$$

yoki

$$Q = V_1 \rho_1 c_{p1} (t_1^I - t_1^{II}) = V_2 \rho_2 c_{p2} ((t_2^I - t_2^{II})), \quad (1.2)$$

bu yerda $V_1 \rho_1$ va $V_2 \rho_2$ - issiqlik tashuvchilarning massaviy sarfi kg/s ; c_{p1} va c_{p2} - suyuqlikning t^I dan t^{II} gacha temperatura oralig'idagi o'rtacha issiqlik sig'imi; t_1^I va t_2^I suyuqlikning apparatga kirishdagi temperaturasi; t_1^{II} va t_2^{II} suyuqlikning apparatdan chiqishdagi temperaturasi. $V \rho c_p = W$ kattalikni suv ekvivalenti deb aytiladi.

Oxirgi tenglamani e'tiborga olib (1.2) tenglamani quyidagicha yozish mumkin.

$$(t_1^I - t_1^{II}) / (t_2^I - t_2^{II}) = W_2 / W_1 \quad (1.3)$$

bunda W_1 va W_2 issiq va sovuq suyuqliklarning suv ekvivalentlari.

Demak, issiqlik almashinuv apparatida issiq va sovuq issiqlik tashuvchilar temperaturalarining o'zgarishi suv ekvivalentlariga teskari proportsional bo'lar ekan.

$$dt_1 / dt_2 = W_2 / W_1 \quad (1.4)$$

Issiqlik uzatish tenglamasini (1.4) keltirib chiqarishda issiqlik tashuvchilarning temperaturasi apparatda o'zgarmaydi deb hisoblangan.

Haqiqatda esa issiqlik tashuvchilarning apparatdan o'tish vaqtida temperaturalari o'zgaradi, bundan tashqari temperatura o'zgarishiga suyuqlikning harakatlanish sxemasi va suv ekvivalentlari katta ta'sir kiladi.

1.8-rasm. Issiqlik tashuvchilarning to'g'ri oqimli harakatda temperaturalarining o'zgarishi

Bundan tashqari, rasmlardan ko‘rinib turibdiki, temperatura o‘zgarishlari bilan bir qatorda suyuqliklar temperaturalari farqi Δt ham o‘zgaradi.

Δt va k kattaliklarni faqat elementar yuzi chegarasida o‘zgaras deb hisoblash mumkin. Shuning uchun elementar dF yuz uchun issiqlik uzatish tenglamasi faqat differentsial shaklda to‘g‘ri bo‘ladi:

$$dQ = k dF \cdot \Delta t \quad (1.5)$$

Butun F yuz bo‘ylab uzatilgan issiqlik oqimi (1.5) tenglamani integrallashdan aniqlanadi:

$$Q = \int_0^F k dF \Delta t = k F \Delta t_{o'rt} \quad (1.6)$$

Bunda $\Delta t_{o'rt}$ - butun isitish yuzasi bo‘ylab temperaturaning o‘rtacha logarifmik bosimi. Agar issiqlik uzatish koeffitsienti issiqlik almashinuv yuzasi bo‘ylab ancha o‘zgarsa, u holda uning o‘rtacha qiymati olinadi:

$$k_{o'rt} = \frac{F_1 k_1 + F_2 k_2 + \dots + F_n k_n}{F_1 + F_2 + \dots + F_n} \quad (1.7)$$

U holda $k_{o'rt} = \text{const}$ bo‘lganda (1.7) tenglama quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$Q = k_{o'rt} \int_0^F \Delta t dF \quad \text{yoki} \quad Q = k_{o'rt} \Delta t_{o'rt} F \quad (1.8)$$

Bugungi kunda issiqlik elektr stantsiyalarining bug‘li qozonlarining harakatlanuvchi regeneratorlarida asosiy zichlantiruvchi turi sifatida plastinali zichlantiruvchilar qo‘llanadi. Bunday zichlantiruvchilarning kamchiligi-issiqlikni uzatishning past jadalligida (15-20 vt/(m²K)), listli yuzalarining qattiq yonish mahsulotlari bilan intensiv ifloslanishida, amaliy tozalanish imkoni bo‘lmagan past haroratli zangni hosil bo‘lishida hamda issiqlikni berish yuzasini ifloslanish jarayonida gidravlik qarshilikni keskin ortishida. Shu sababdan, bunday zichlantiruvchi turlarining yangi namunalari ishlab chiqish muammosi yuqorida ko‘rsatilgan kamchiliklarni qisman bartaraf qilish imkonini beruvchi masala dolzab deb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimova M.M., Mavjudova Sh.S., Isoxodjeyev X.S., Rahimjonov R.T., Umarjonova F.Sh. “Issiqlik texnikasining nazariy asoslari” fanidan tajriba ishlari to‘plami uslubiy qo‘llanmasi.1-qism.ToshTDTU 2004.
2. Alimboev A.U. Sanoat va istish qozonxonalari. O‘quv qo‘llanma.- "O‘qituvchi", 2014 yil.
3. M.Abbasov E. S. Umurzaqova M. A. Issiqlik energetik qurilmalari . O‘quv qo‘llanma. Farg‘ona- 2002- 207 b.
4. Sh.Y.Usmonov, S.S.Abdullajonov. Issiqlik elektr stansiya aylanma suvlarni sovutish jarayonlarini intellekt yondashuvlari, НамМТИ 28-29-октябрь 2022 й

5. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell on temperature. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(3), 49-57.
6. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. *Universum: технические науки*, (8-1 (77)), 27-29.
7. Tursunov, H. H., & Hoshimov, U. S. (2022). Ta'lim tizimida ko'zi ojiz o'quvchilarni informatika va axborot texnologiyalari fanida o'qitish texnologiyalar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 990-993.
8. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). Hozirgi kunning dolzarb imkoniyatlari. JAWs va NVda dasturlari. *Scientific Impulse*, 1(2), 535-537.
8. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). Neyron tarmoqlarning tasnifi. *Scientific Impulse*, 1(3), 757-763.
9. Hamidullo o'g'li, Tursunov Hojiakbar, and Boymuratov Erkin Kamolovich. "Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlash tajribasi." *Scientific Impulse* 1.7 (2023): 648-653.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.